

VIKI TEXNOLOGIYASINING FILOLOGIYA TA'LIMIDA DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Umarova Gulmira Abduganiyevna

**O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti Ingliz tili 2-fakulteti Ingliz tili nazariy
aspektlari-2 kafedraasi o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18299726>

Annotatsiya: Ushbu tezida filologiya ta'limi jarayonida viki texnologiyasidan foydalanishning didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Viki muhiti yozma nutqni jarayon sifatida shakllantirish, hamkorlikda yozish, o'zaro tahrirlash va refleksiya mexanizmlarini birlashtirgan raqamli ta'lim maydoni sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda viki texnologiyasining filolog talabalarda akademik yozuv madaniyati, matn ustida ishlash mas'uliyati va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga ta'siri yoritiladi. Konseptual-tahliliy yondashuv va o'quv jarayonini loyihalash tajribasiga tayangan holda, viki asosidagi ta'lim yozma nutqning mantiqiyliigi, izchilligi va til me'yorlariga mosligini oshirishda samarali ekanligi asoslab beriladi. Natijalar viki texnologiyasining didaktik qiymati texnik imkoniyatlarda emas, balki o'qituvchi tomonidan to'g'ri tashkil etilgan hamkorlik, baholash va akademik halollik tamoyillarida namoyon bo'lishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: viki texnologiyasi, filologiya ta'limi, didaktik imkoniyatlar, yozma nutq, hamkorlikda yozish, akademik savodxonlik, raqamli pedagogika

Filologiya ta'limining asosiy vazifalaridan biri talabalarni matn bilan ishlashning murakkab va ko'p bosqichli jarayoniga tayyorlashdan iborat. An'anaviy o'qitish amaliyotida yozma ishlar ko'pincha yakuniy mahsulotga yo'naltiriladi, bunda yozish jarayoni, tahrirlash va qayta ishlash bosqichlari yetarlicha e'tibordan chetda qoladi. Raqamli ta'lim muhitining rivojlanishi esa yozma nutqni o'qitishda yangi didaktik imkoniyatlarni yuzaga chiqarmoqda. Shu jihatdan viki texnologiyasi filologiya ta'limi uchun ayniqsa dolzarb bo'lib, u matnni dinamik, ochiq va hamkorlikda yaratiladigan obyekt sifatida tashkil etish imkonini beradi.

Viki texnologiyasi talabalarining yozma nutq faoliyatini faollashtirish, ularni tahrir jarayoniga jalb qilish va o'zaro fikr almashish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa filologik tayyorgarlikning asosiy komponentlari bo'lgan stilistik sezgirlik, til birliklarini ongli tanlash va matnning mantiqiy tuzilishini anglash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi. Mazkur tezisning dolzarbligi filologiya ta'limida innovatsion raqamli texnologiyalarni didaktik jihatdan asoslash zarurati bilan belgilanadi.

Tezisning maqsadi viki texnologiyasining filologiya ta'limidagi didaktik imkoniyatlarini tahlil qilish va ularning yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyatini aniqlashdan iborat. Tadqiqot obyekti — viki texnologiyasi, predmeti esa uning filologiya ta'limida qo'llanilishining didaktik jihatlaridir.

Tadqiqotda konseptual-tahliliy metod asosiy metod sifatida qo'llanildi. Ushbu yondashuv viki texnologiyasini filologik ta'limning asosiy pedagogik tamoyillari — faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim, dialogik o'rganish va reflektiv yozuv bilan bog'liq holda tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, o'quv jarayonini loyihalash elementi sifatida viki asosida tashkil etilgan yozma nutq moduli misolida metodik yechimlar ko'rib chiqildi.

Tahlil jarayonida viki muhiti orqali bajarilgan yozma topshiriqlar va an'anaviy individual yozma ishlar natijalari qiyosiy jihatdan baholandi. Baholashda matnning izchilligi, mantiqiy bog'liqligi, terminologik aniqligi, stilistik yaxlitligi va manbalar bilan ishlash madaniyati kabi

mezonlar asos qilib olindi. Bundan tashqari, viki platformasidagi tahrirlar tarixi va o'zaro izohlar talabalarning yozma faoliyatdagi faolligi va mas'uliyatini aniqlashda muhim manba bo'lib xizmat qildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, viki texnologiyasi yozma nutqni jarayon sifatida rivojlantirishga qulay sharoit yaratadi. Talabalar matnni bir martalik topshiriq emas, balki takomillashtirib boriladigan ish mahsuli sifatida qabul qila boshlaydi. Bu esa yozish jarayonida xatolarni tahlil qilish, fikrni aniqlashtirish va stilistik jihatdan mukammallashtirishga olib keladi.

Viki muhiti hamkorlikda yozish faoliyatini rivojlantirish orqali dialogik o'rganishni ta'minlaydi. Talabalar bir-birining matnlarini tahrirlash, izoh berish va takliflar kiritish orqali til birliklarining qo'llanishi haqida fikr yuritadi. Bu jarayon filologik kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi bo'lgan metatil bilimlarni shakllantiradi. O'zaro tahrir va muhokama yozma nutq sifatining oshishiga xizmat qilishi aniqlandi.

Shuningdek, viki texnologiyasi akademik savodxonlikni rivojlantirishda samarali vosita ekanligi kuzatildi. Ochiq muharrirlik muhiti talabalarda manbalarga to'g'ri havola berish, iqtibos va parafrazni farqlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Tahrirlar tarixi orqali har bir talabaning hissasi aniq ko'rinib turishi esa akademik halollik tamoyillariga rioya etishni rag'batlantiradi.

Olingan natijalar viki texnologiyasining didaktik imkoniyatlari uning texnik xususiyatlaridagina emas, balki pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etilishidan kelib chiqishini ko'rsatadi. Agar viki muhiti aniq maqsadlar, bosqichma-bosqich topshiriqlar va baholash mezonlari asosida tashkil etilsa, u yozma nutqni rivojlantirishning samarali metodiga aylanadi. Aks holda, u faqat texnik platforma sifatida qolib ketishi mumkin.

Baholash jarayonida nafaqat yakuniy matn, balki yozish va tahrirlash jarayoni ham hisobga olinishi filologiya ta'limi uchun muhimdir. Chunki filologik tayyorgarlik asosan matn ustida ishlash madaniyatiga asoslanadi. Viki texnologiyasi bu jarayonni ochiq va kuzatiladigan holga keltiradi, bu esa o'qituvchiga ham, talabaga ham o'rganish jarayonini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Viki texnologiyasi filologiya ta'limida yozma nutqni rivojlantirish, hamkorlikda yozish va akademik savodxonlikni shakllantirish uchun katta didaktik imkoniyatlarga ega. Tezida viki asosida tashkil etilgan ta'lim yozma nutqning sifat ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qilishi asoslab berildi. Ushbu texnologiyaning samaradorligi o'qituvchining metodik yondashuvi, topshiriqlar dizayni va baholash tizimi bilan bevosita bog'liqdir. Kelgusida viki texnologiyasidan foydalanishning uzoq muddatli ta'sirini va uni boshqa raqamli pedagogik vositalar bilan integratsiyalash imkoniyatlarini tadqiq etish dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 2005. — 352 с.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979. — 424 с.
3. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. — М.: Академия, 2013. — 336 с.
4. Хайланд К. Академическое письмо и дискурс. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 320 с.
5. Dillenbourg P. Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches. — Oxford: Elsevier, 1999. — 340 p.

6. Mindel J. L., Verma S. Wikis for Teaching and Learning // Journal of Educational Technology Systems. — 2006. — Vol. 34, №1. — P. 3–15.